

УДК 341.01

Харченко Ярослав Павлович –
здобувач III (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
Державного податкового університету

Yaroslav P. Kharchenko –
seeker for the 3rd (educational and scientific) level of higher education,
State Tax University
(31 Universytetska Street, Irpin, 08200, Ukraine)
ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0004-9997-7088>

Міжнародне правове забезпечення заходів протидії несанкціонованому втручанням в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем

На сучасному етапі розвитку суспільства все більше відчуються наслідки несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем. Поряд з позитивними досягненнями, інформатизація супроводжується негативними явищами криміногенного характеру, до яких відносять і кіберзлочинність. Це, зобов'язує негайного створення ефективної системи протидії даному різновиду злочинності на міждержавному рівні. Для сучасного суспільства, переповненого агресією, актуальність цієї проблеми не викликає сумнівів. На міжнародному рівні у ряді нормативно-правових актів визнано, що кіберзлочинність погрожує не лише національній безпеці окремих країн, але і безпеці людства та міжнародному правопорядку.

Для багатьох країн, зокрема і для України, несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем є достатньо актуальним явищем, породженим широким впровадженням в економічні процеси сучасних інформаційних та телекомунікаційних технологій. Характерними особливостями кримінальних правопорушень у сфері інформаційно-телекомунікаційних технологій є: – необхідність широкого застосування спеціальних знань при виявленні та фіксації слідів кримінальних правопорушень в електронній формі; – організованість та транскордонність; – висока латентність, спричинена небажанням приватного сектора інформувати про такі діяння через недовіру до потенційних можливостей правоохоронних органів та небажанням визнати прогалини у своїх системах безпеки; – високий рівень технічних можливостей злочинців.

Ключові слова: кримінальні правопорушення, злочин, кіберпростір, злочинність, інформаційно-телекомунікаційні технології, запобігання, протидія, детермінанти, проблеми кваліфікації.

Ya.P. Kharchenko International Legal Provision of Countermeasures against Unauthorized Interference in the Work of Information (Automated), Electronic Communication, Information and Communication Systems

At the current stage of the development of society, the consequences of unauthorized interference in the work of information (automated), electronic communication, information and communication systems are increasingly being felt. Along with positive achievements, informatization is accompanied by negative phenomena of a criminogenic nature, including cybercrime. This obligates the immediate creation of an effective system of combating this type of crime at the interstate level. For modern society, full of aggression, the relevance of this problem is beyond doubt. According to various expert estimates, worldwide losses from the activities of cybercriminals range from 300 to 800 billion euros annually. At the international level, a number of legal acts recognize that cybercrime threatens not only the national security of individual countries, but also the security of humanity and the international legal order.

For many countries, in particular for Ukraine, unauthorized interference in the work of information (automated), electronic communication, information and communication systems is a fairly relevant phenomenon, generated by the wide implementation of modern information and telecommunication technologies in economic processes. The characteristic features of criminal offenses in the field of information and telecommunication technologies are: – the need for wide application of special knowledge in the detection and recording of traces of criminal offenses in electronic form; – organization and transboundary; - high latency caused by the reluctance of the private sector to inform about such actions due to distrust in the potential capabilities of law enforcement agencies and reluctance to admit gaps in their security systems; - high level of technical capabilities of criminals.

To effectively combat cybercrime, it is necessary to implement comprehensive measures at both the national and international levels, including strengthening legal regulations, developing modern cybersecurity methods, and enhancing international cooperation in countering cyber threats. An important aspect is increasing digital literacy among the population and businesses, which will help reduce the number of potential victims of cyberattacks. Additionally, law enforcement agencies must improve their technical capabilities, investigative methods, and personnel by involving cybersecurity experts to effectively detect and prevent crimes in the digital space.

Keywords: *criminal offenses, crime, cyberspace, crime, information and telecommunication technologies, prevention, counteraction, determinants, qualification problems.*

Постановка проблеми. Ще у жовтні 1999 року, на саміті Європейської Ради у Фінляндії (м. Тампере) відбулася презентація Європейською комісією так званого Рамкового рішення під назвою проект «Еуроге», який спрямовано на використання потенціалу нових технологій з посиленням захисту інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем. Зазначене Рамкове рішення містило «план (score board) Європейської комісії щодо створення європейського простору безпеки, свободи і правопорядку». Також у вказаному документі було виокремлено наступні поняття: «інформаційна система», «комп'ютерні дані», «юридична особа» і «несанкціонований доступ до бази даних». Це обумовлено тим, що сучасна злочинність у сфері інформаційних технологій є однією з найрозвинутіших суспільно небезпечним посяганням. Беззаперечним є її швидке збільшення рівня поширеності, а також постійне зростання її суспільної небезпеки та негативних наслідків.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Актуальні проблеми міжнародного правового забезпечення заходів протидії несанкціонованому втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем захисту кіберпростору європейських держав на законодавчому та інституційному рівні досліджували такі зарубіжні науковці: Т.

Wing Lo, Dina Siegel, Sharon I. Kwok, Martin Hrabalek, Marie Chene, Petrus C. Van Duyne, Nikos Passas, Gert Vermeulen та інші. З огляду на загальноєвропейські тенденції в зазначеній сфері українські вчені піддавали критичному аналізу змістовий та організаційно-правовий виміри поточних проблем і перспектив охорони й захисту кіберпростору України в частині протидії транскордонній злочинності. Зокрема, у цьому напрямі відомі розвідки таких фахівців, як А. В. Балендр, Г. В. Дідківська, Д. А. Купрієнко, Ю. Б. Курилюк, А. М. Притула, С. О. Філіппов та інші. Варто зазначити, що значна кількість досліджень була проведена до початку агресивної війни РФ проти України.

Невирішені раніше проблеми. Наразі міжнародно-правова база для протидії кіберзлочинності, зокрема несанкціонованому втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних та інформаційно-комунікаційних систем, залишається недостатньо розробленою. Крім того, швидка еволюція кіберзагроз випереджає розробку та впровадження правових заходів для їх стримування. Також існує брак ефективних механізмів міжнародної відповідальності за порушення у сфері інформаційної безпеки, що ускладнює боротьбу з кіберзлочинністю.

Мета дослідження. Виділення та аналіз стратегічних напрямів міжнародного правового забезпечення заходів протидії несанкціонованому втручання в роботу

інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем.

Виклад основного матеріалу.

Аналізуючи міжнародне правове забезпечення заходів протидії несанкціонованому втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, вбачається, що у зарубіжних державах створено цілісну систему державних органів і неурядових організацій, діяльність забезпечує запобігання злочинності у зазначеній сфері. Такі органи наділені власними повноваженнями щодо запобігання злочинності у сфері сучасних технологій, у результаті діяльності яких значною мірою реалізується система заходів запобігання кіберзлочинності [1].

Окрім того, злочинність у сфері несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем характеризується високим рівнем латентності. За різними оцінками, правоохоронним органам стає відомо лише про 10–20% таких кримінальних правопорушень [2].

На сьогодні, навіть складно уявити державу, яка б не займалася охороною власних секторів зовнішньої безпеки, удосконалюючи їх відповідно технічного розвитку. Жодна сучасна війна, відкрита чи гібридна, не відбувається без застосування кібератак. Безперервно провідні держави застосовують новітні заходи протидії загрозам у кіберпросторі, удосконалюються механізми кібербезпеки [3, с. 155].

Для нашої держави це питання є теж надважливим, оскільки Україна знаходиться у стані війни.

Завдяки загальному поширенню несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем комп'ютерна мережа утворила окремий світ – кіберзлочинність. Оскільки віртуальний простір має особливий характер, комп'ютерні технології полегшили вчинення кримінальних правопорушень традиційного характеру (шпигунство, шахрайство, крадіжка, особиста образа (наклеп), розповсюдження порнографії), а також сприяли виникненню нових видів кримінальних правопорушень (викрадення

комп'ютерної інформації, DoS-атаки, дефейс, розповсюдження шкідливих програм (вірусів), кардерство, фішинг, кібертероризм (комп'ютерний екстремізм), стирання програм або даних, розсилка листів (спам), створення несправжніх Інтернет-аукціонів тощо) [4].

Як бачимо, у сучасних умовах кібербезпека є однією з пріоритетних завдань будь якої держави, оскільки кіберзлочинність вийшла з-під контролю правоохоронних органів однієї держави та стала глобальною міжнародною проблемою сучасності.

Тож, сучасна стратегія державних механізмів з удосконалення інформаційних систем має сприяти скороченню рівня кіберзлочинності та створити основні принципи національної мотивації протидії кіберзлочинності на міжнародному рівні.

Протидія несанкціонованому втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем в широкому розумінні включає у себе загальнодержавні заходи економічного, політичного, виховного та іншого характеру, а також комплекс спеціальних заходів, спрямованих на ефективну протидію злочинності.

Враховуючи, що кіберзлочинність має міжнародний характер, важливе значення має інтеграція національних законодавств.

У ряді міждержавних нормативно-правових актів визнано, що кіберзлочинність сьогодні становить загрозу не тільки національній безпеці окремої держави, а й загрожує людству в цілому. Саме тому цій проблемі приділяється значна увага у багатьох державах [5, 6].

Проаналізувавши досвід роботи поліції багатьох країн світу в сфері протидії кіберзлочинності, слід відзначити, що цей напрямок забезпечується такими основними шляхами, як покладення додаткових функцій на існуючі підрозділи поліції або створення спеціальних підрозділів. Створення спеціальних підрозділів поліції у сфері протидії кіберзлочинності практикується в багатьох країнах світу: Австралії, Бельгії, Великобританії, Данії, Естонії, Індії, Канаді, Малайзії, Нідерландах, Німеччині, Норвегії, Польщі, США, Швейцарії, Швеції та багатьох інших.

Серед основних функцій цих підрозділів виділяють:

- моніторинг кіберпростору з метою виявлення кіберзлочинів, вірусів або шкідливого програмного забезпечення;

- здійснення оперативно-розшукових та розвідувальних заходів з метою фіксування протиправної діяльності кіберзлочинців;

- створення відповідної бази даних щодо злочинів у сфері кіберпростору та постійного її оновлення;

- надання послуг банкам щодо захисту персональної інформації клієнтів тощо.

Наприклад, в Індії підрозділи з розслідування кіберзлочинів для їх розкриття можуть залучати професійних хакерів. Слід зазначити, що під час розслідування кіберзлочинів значну увагу приділяють допомозі постраждалому у відновленні пошкодженої або втраченої інформації, вживають всі необхідні заходи для збереження доказів у справі [7, с.193].

Сучасна проблема протидії кіберзлочинності – це комплексна проблема яку мають вирішувати всі країни світу разом.

Вбачається, що і Закони України та інші нормативні документи у сфері кібербезпеки повинні відповідати сучасному рівню розвитку інформаційних безпекових технологій. З цією метою необхідно проводити послідовну діяльність з удосконалення законодавства, що контролює поширення інформації в інтернетпросторі.

Одним з пріоритетних напрямів є також організація взаємодії і координації зусиль правоохоронних органів, спецслужб, судової системи, забезпечення їх необхідною матеріально-технічною базою, а також розвиток державно-приватного партнерства [8].

Європейським Союзом докладено чимало зусиль з узгодження законодавства щодо протидії кіберзлочинності, яке діє на території ЄС. Для цього були прийняті, зокрема: «директива №2000/31/ЄС Європейського парламенту і Ради про деякі правові аспекти послуг інформаційного співтовариства, таких, як електронна торгівля на внутрішньому ринку; рамкове рішення Ради Європейського Союзу 2000/41/ІНА про боротьбу з шахрайством і

фальсифікацією безготівкових платіжних засобів» [9].

Сучасний етап становлення громадянського суспільства визначається входженням України до спільноти провідних технологічно розвинутих країн світу, до глобального інформаційного простору. Саме тому ми маємо використовувати досвід країн, що вже мають досить серйозні напрацювання у сфері протидії кіберзлочинності [10, с.225].

З огляду на небезпеку несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, тенденцію його поширення у межах ООН регулярно проводяться симпозиуми з попередження кіберзлочинності. Як один із напрямків фахівці відзначають програмні методи захисту інформації в комп'ютерних системах колективного користування шляхом удосконалення системи автоматичного контролю. На протидію злочинності щодо несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем на державному і міжнародному рівнях спрямовані надсучасні технології.

Ефективна протидія кіберзлочинності вимагає більш дієвого та ефективного функціонування співробітництва правоохоронних органів різних країн, у тому числі в межах Інтерполу [11, с.523–535].

Висновки. Слід зазначити, що удосконалення міжнародного правового забезпечення протидії несанкціонованому втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем в Україні має відбуватися з урахуванням національних культурно-історичних, соціально-економічних особливостей країни на підставі детального наукового аналізу міжнародного законодавства та досвіду інших країн у сфері протидії кіберзлочинності з метою охорони безпеки держави як у воєнний так і післявоєнний період.

Список використаних джерел:

1. Бодунова О. Запобігання злочинності у сфері інформаційних технологій: міжнародно-правовий аспект. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2020. №4. URL: http://www.lsej.org.ua/4_2020/61.pdf (дата звернення 10.01.2025).
2. Малій М., Біленчук П. Кіберсвіт у новому тисячолітті. Хто вони: кіберзлочинці, кібершахраї, кібертерористи? *Юридичний вісник*. URL: <https://lexinform.com.ua/dumka-eksperta/kibersvit-u-novomu-ty-syacholitti-hto-vony-kiberzlochynsi-kibershahrayi-kiberterorysty/> (дата звернення 10.01.2025).
3. Таволжанський О.В. Особливості забезпечення кібербезпеки у сучасному світі: огляд суб'єктів запобігання кіберзлочинності. *Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. Сер. Право*. 2018. № 6(18). С. 154–163.
4. Амелін О. Визначення кіберзлочинів у національному законодавстві. *Науковий часопис Національної академії прокуратури України*. 2016. № 3. С. 1–10.
5. Додатковий протокол до Конвенції про кіберзлочинність, який стосується криміналізації дій расистського та ксенофобного характеру, вчинених через комп'ютерні системи від 28 січ. 2003 р. ратиф. Україною 21 серп. 2006 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_687 (дата звернення 10.01.2025).
6. Конвенція ООН проти транснаціональної організованої злочинності, ухвалена Резолюцією 55/25 Генеральної Асамблеї від 15 листопада 2000 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_789 (дата звернення 10.01.2025).
7. Сень Р. Досвід іноземних країн у сфері розслідування кіберзлочинів. *Актуальні питання діяльності правоохоронних органів у сфері протидії кіберзлочинності*: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 12 лист. 2014 р. Харків: Права людини, 2014. С.192–194.
8. Швець Д. Державні механізми боротьби з кіберзлочинністю. URL: https://univd.edu.ua/general/publishing/konf/15_11_2017/pdf/22.pdf (дата звернення 10.01.2025).
9. Crime prevention and criminal justice systems and their development in a changing world: Twelfth united nations congress on crime prevention and criminal justice, Salvador, Brazil, 12-19 April 2010. URL: <http://www.un.org/ru/conf/crimecongress2010/> (дата звернення 10.01.2025).
10. Ліпкан В. А., Максименко Ю. Є., Желіховський В. М. Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції (Серія: Нац. і міжнар. безпека): навч. посіб. Київ: КНТ, 2006. 280 с.
11. Користін О. Є., Бутузов В. М., Василевич В. В. та ін. Протидія кіберзлочинності в Україні: правові та організаційні засади: навч. посіб. Київ: Скіф, 2012. 728 с.

References:

1. Bodunova O. Zapobihannia zlochynnosti u sferi informatsiinykh tekhnolohii: mizhnarodno-pravovyi aspekt. *Yurydychni naukovyi elektronnyi zhurnal*. 2020. №4. URL: http://www.lsej.org.ua/4_2020/61.pdf (data zvernennia 10.01.2025).
2. Malii M., Bilenchuk P. Kibersvit u novomu tysiacholitti. Khto vony: kiberzlochynsi, kibershakhrai, kiberterorysty? *Yurydychni visnyk*. URL: <https://lexinform.com.ua/dumka-eksperta/kibersvit-u-novomu-ty-syacholitti-hto-vony-kiberzlochynsi-kibershahrayi-kiberterorysty/> (data zvernennia 10.01.2025).
3. Tavolzhanskyi O.V. Osoblyvosti zabezpechennia kiberbezpeky u suchasnomu sviti: ohliad sub'iektiv zapobihannia kiberzlochynnosti. *Naukovo-informatsiinyi visnyk Ivano-Frankivskoho universytetu prava imeni Korolia Danyla Halytskoho. Ser. Pravo*. 2018. № 6(18). S. 154–163.
4. Amelin O. Vyznachennia kiberzlochyniv u natsionalnomu zakonodavstvi. *Naukovyi chasopys Natsionalnoi akademii prokuratury Ukrainy*. 2016. № 3. S. 1–10.
5. Dodatkovyi protokol do Konventsii pro kiberzlochynnist, yakyi stosuietsia kryminalizatsii dii rasystskoho ta ksenofobnoho kharakteru, vchynenykh cherez komp'uterni systemy vid 28sich. 2003 r. ratyf. Ukrainoiu 21 serp. 2006 r. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_687 (data zvernennia 10.01.2025).
6. Konventsiiia OON proty transnatsionalnoi orhanizovanoi zlochynnosti, ukhvalena Rezoliutsiiei 55/25 Heneralnoi Asamblei vid 15 lystopada 2000 r. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_789 (data zvernennia 10.01.2025).

7. Sen R. Dosvid inozemnykh krain u sferi rozsliduvannia kiberzlochyniv. *Aktualni pytannia diialnosti pravookhoronnykh orhaniv u sferi protydii kiberzlochynnosti*: materialy mizhnar. nauk.-prakt. konf., 12 lyst. 2014 r. Kharkiv: Prava liudyny, 2014. S.192–194.

8. Shvets D. Derzhavni mekhanizmy borotby z kiberzlochynnistiu. URL: https://univd.edu.ua/general/publishing/konf/15_11_2017/pdf/22.pdf (data zvernennia 10.01.2025).

9. Crime prevention and criminal justice systems and their development in a changing world: Twelfth united nations congress on crime prevention and criminal justice, Salvador, Brazil, 12-19 April 2010. URL: <http://www.un.org/ru/conf/crimecongress2010/> (data zvernennia 10.01.2025).

10. Lipkan V. A., Maksymenko Yu. Ye., Zhelikhovskiy V. M. Informatsiina bezpeka Ukrainy v umovakh yevrointehratsii (Serii: Nats. i mizhnar. bezpeka): navch. posib. Kyiv: KNT, 2006. 280 s.

11. Korystin O. Ye., Butuzov V. M., Vasylevych V. V. ta in. Protydiia kiberzlochynnosti v Ukraini: pravovi ta orhanizatsiini zasady: navch. posib. Kyiv: Skif, 2012. 728 s.